

ХЎРАКИ УЗУМ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ НАВЛАРГА БОҒЛИҚЛИГИ

¹Олимов Муҳаммад-Бобур-Мирзо Шавкат ўғли, ²Хасанов Хамидулло Мухторович,

³Намозов Ихтиёр Чориевич, ⁴Абдумухторов Сардорбек Хамидулла ўғли

^{1,2,4}к.и.х., ЎГРИТИ, ³к.х.ф.доктори, ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050024>

Аннотация. Тошкент вилояти шароитида хўраки узумдан юқори ҳосил олиш биринчи навбатда уни навига, об-ҳаво шароитига боғлиқдир. Иссиқлик етарли бўлган ҳолда бу ҳудудларда Ризамат навидан 158,4 ва Катта қўрғон навидан 156,8 ц/га ҳосил олиш имкони бўлади.

Калим сўзлар: хўраки, узум, маҳсулот, нав, гул, мева, новда, хўраки, ҳосилдорлик, об-ҳаво, иссиқлик.

Аннотация. В условиях Ташкентской области получение высокого урожая столовых винограда зависит прежде всего, от его сорта и погодных условий. При достаточном тепле в этом регионе можно будет получить 158,4 ц/га сорта Ризамат и 156,8 т/га сорта Катта Кургон.

Ключевые слова: десертный, виноград, продукт, сорт, цветок, плод, побег, виноградная лоза, урожайность, погода, тепло.

Abstract. In the conditions of the Tashkent region, high yields of table grapes depend primarily on the variety and weather conditions. With sufficient heat, it is possible to obtain 158.4 s/ha of the Rizamat variety and 156.8 s/ha of the Katta Kurgon variety in these regions.

Keywords: grapevine, product, variety, flower, fruit, branch, grapevine, productivity, weather, heat.

Қишлоқ хўжалиги экинларини баҳолашда уларни ўсиш-ривожланишидан ташқари ҳосилдорлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Дунёда экинлар ҳосилдорлигини ошириб боришга аҳамият қаратиб, бунинг учун жуда кўплаб илмий ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, республикамизда ҳам бугунги кунда долзарб бўлиб қолган узумчилик борасида кўплаб илмий ишлар олиб борилмоқда.

Вибжерто Синта ва Муазе Л.Дауралялар [1; 72-84-б.] берган маълумотида кўра, Жанубий Американинг Сан Хуана ва Мендоза минтақаларида узумнинг уруғсиз навларига катта аҳамият бериб келинмоқда. Уларни маълумот беришича, узумнинг Султонина навидан ҳар йили 7 т/га ҳисобида майиз тайёрланади шунингдек, улардан хўраки нав сифатида ҳам фойдаланишади.

А.В.Стутнинг [6; с. 627-629] айтишича, узумнинг Оқ кишмиш, Қора кишмиш, Пушти кишмиш навларида меваларида уруғларни ҳосил бўлмаслиги унинг гуллари чангланмаслиги оқибатида деб тушунча беради.

Кўп йиллик ўсимлик новдаларини ўсиши метеорологик шароитларга, навга, агротехникага, жойнинг тупроқ-иқлим шароитига ҳамда унинг ёшига боғлиқ бўлади [2; 95–103-б.]. ўсимликлар учун ҳаво ҳароратини оптималдан ортиб кетиши новдаларни оптимал ўсишидан кескин (15 мартагача) камайишига олиб келади [3; 105-б.]. Туркменистоннинг жанубий туманларида ўстирилаётган ўсимликлар ўсув даврида керагидан ортиқ юқори ҳароратли кунларнинг кўп бўлиши ва уларни кўп суғориш натижасида новдалар ўсишининг

икки тўлқини кузатилади [5; 9–16-б.].

Биз юқоридаги адабиётлар шарҳидан келиб чиқиб, тажриба тизimini куйидагидек қилиб белгилаб олдик (1-жадвал). Унга кўра, узумнинг хўраки 10 та навини ҳосилдорлигини ўргандик. Бунинг учун бир вош узум оғирлиги, битта узум оғирлиги, бир тупдаги узум ва бир гектар майдондан олинадиган ҳосилдорлик аниқланди.

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариантлар	Навлар	Агротехник тадбирлар				
		Экиш кенглиги ва кўчалар сони	Суғориш сони ва меъёрлари	Минерал ўғитлар меъёрлари ва қўллаш муддатлари	Хомтақ ўтказиш муддати	Кузги кесишда новда бўғинлари сони
1	Хусайни					
2	Гўзал қора					
3	Қора чарос					
4	Королева					
5	Келин бармоқ					
6	Катта кўрғон					
7	Нимранг					
8	Ризамат ота					
9	Андижон қора					
10	Пушти тоифи					

Узумнинг хўраки навлари ҳосилдорлиги билан боғлиқ маълумотлар 2-жадвалда келтирилган. Бу тажриба вариантлари бўйича узумлардаги фенологик кузатувлар олиб борилди ва унинг ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар Б.А.Доспеховнинг [4; 352-б.] “Методика полевого опыта” услуби асосида математик таҳлил қилинди.

Тажрибада узумнинг хўраки навларида бир вош узумнинг оғирлиги ўрганилганида Катта кўрғон навида 397 г., Нимранг навида 295 г., Ризамат ота навида 391 г. ни ташкил қилиб, бошқа навлардан устунлик қилди. Бу маълумотлар узум вошининг катта бўлишини белгиловчи кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Узум вошларининг энг кичик бўлгани Келин бармоқ навида бўлиб у 254,8 г. ни ташкил қилди.

Узумнинг хўраки навлари вошларидаги узум доналарини ўртача оғирлигини аниқладик. Бунинг учун би неча узум вошидаги узум доналарини тортиб, уларни сонига бўлиш билан уларнинг ўртача оғирлигини аниқладик. Олинган маълумотлар бўйича узум воши катталиги Катта кўрғон навида бўлишига қарамай узумларнинг катталиги Ризамат ота навида кузатилиб, у 4,2 г. ни ташкил қилди. 4,1 г. оғирлик Катта кўрғон навида бўлса, 3,9 г. Гўзал қора навида бзлганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич узум доналари сонини белгилашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

Шунингдек, тажрибада биз узум навларини бир тупидаги ҳосилини аниқлаб бордик. Олинган маълумотларни таҳлил қилиб кўрдик, бу кўрсаткич бўйича ҳам юқоридаги Ризамат ота навида 12,6 кг, Катта кўрғон навида 12,4 кг узум ҳосили олинди. Узумнинг Пушти тоифи навида булардан бироз кам 10,4 кг ҳосил олинган бўлса, Гўзал қора навида ҳам 10,3 кг ўзум ҳосили олишга эришилди.

2-жадвал

Узумнинг хўраки навларида ҳосил элементларини шаклланиши ва ҳосилдорлиги, ц/га ҳисобида, уч йиллик ўртача

Вариант	Узум вош кўрсаткичлари	Ҳосилдорлик
---------	------------------------	-------------

лар	Бир вошнинг оғирлиги, г	Бир меванинг оғирлиги, г.	Бир тупдаги ҳосил, кг	Бир гектар майдондаги ҳосил
1	270	3,6	8,4	97,3
2	387	3,9	10,4	143,2
3	268	3,5	8,5	113,2
4	262	3,4	8,7	116,7
5	254,8	3,2	9,8	134,6
6	397	4,1	12,4	156,8
7	295	3,7	9,5	118,7
8	391	4,2	12,6	158,4
9	268	3,7	9,6	122,8
10	259	3,5	10,3	132,6

Бир гектар майдондан олинган ўртача узум ҳосилини ўрганганимизда энг юқори ҳосилдорлик узумнинг Ризамат ота навида олинган бўлиб, 158,4 ц/га ни ташкил қилди. Катта қўрғон навида эса ҳосилдорлик 156,8 ц/гани ташкил қилди, Гўзал қора навида эса 143,2 ц/га узум ҳосили олиши таъминланди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Тошкент вилояти шароитида узумнинг хўраки Ризамат ота навидан 158,4 ц/га, Катта қўрғон навидан эса 156,8 ц/га ҳосил олиш имкони яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вибжерто Синта мауза Дазрала Л.– В кн. Докл. и сообщ. ×Международного конгресса по виноградарству и виноделию М., 1962, с. 72-84
2. Витковский В.Л., Нестеров Я.С. Интродукция, изучение и использование в производстве и селекции мирового генофонда плодовых культур // Тр. по прикл. бот., ген. и селек. Т. 80. – Ленинград, 1983. – С. 95–103.
3. Дозорцев Л.А., Баркулов В.Л. Степень самоплодности и жизнеспособности пыльцы перспективных сортов яблони // «Интенсив. плодоовощевод.», Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1992. – С. 8–11.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М. Изд-во «Агропромиздат», 1985. – 352 с.
5. Кирпикова Е.Ю. Биологические особенности образования плодов у груши без перекрестного опыления // Сб. студенческих науч. раб., Вып. 11. Рос. гос. аграр. ун-т – МСХА. – Москва, 2005. – С. 181–184.
6. Stout A.B. – “Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.”, 1940, 37, p. 627-629.